

தமிழர் பண்பாடும் உப்பு வணிகமும்

உ.ச.எ.தமிழரசன்,

உதவிப் பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை,

அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி,சிவகாசி.

மின்னஞ்சல் முகவரி: ezhiltamil91@gmail.com - அலைபேசி எண்: 9092249472

Abstract :

The Sangha Tamils lived a life in harmony with nature. Land and free time are the primary resources. Human life is related to the primary resources. All living things on the land function according to the nature of the land. In this way, this article examines the culture of the salt-dependent Tamils, which is the theme of the Neithal land, and the salt trade carried out by the people of the Neithal land, as recorded in the Sangha classical literature.

Key Words : Sangam Literature - Neithal Land - Classical Literature - Business - Salt

சங்கத் தமிழர் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு வாழ்ந்தனர். நிலமும் பொழுதாகிய காலமும் முதற்பொருளாகும். மனித வாழ்வு முதற்பொருளோடு தொடர்புடையது. நிலத்தில் வாழும் அனைத்து உயிர்களும் நிலத்தின் தன்மை வழி இயங்குகிறது. அவ்வகையில் நெய்தல் நிலத்தின் கருப்பொருளான உப்பு சார்ந்த தமிழர் தம் பண்பாட்டையும் நெய்தல்தில மக்கள் மேற்கொண்ட உப்பு வணிகம் குறித்தும் சங்கச் செவ்வியல் இலக்கியங்களில் பதிவு பெற்றிருக்கும் தன்மையை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

நிலம்:

மக்களின் வாழ்க்கை முறை என்பது வாழும் இடம், காலம், சூழல் போன்றவற்றோடு தொடர்புடையது. மக்களின் வாழ்வியல் முறைக்கு இடமே அடிப்படை. நிலத்தினை முதன்மைப்படுத்தி தொல்காப்பியர்,

“நடுவண் ஐந்திணை நடுவணது ஒழியப்

படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பே” (தொல்.பொருள்.அகத். நூற்.2)

என்று குறிப்பிடுகிறார். நிலத்தை,

“மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்

வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும்

முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தலெனச்

சொல்லிய முறையாய் சொல்லவும் படுமே”(தொல்.பொருள்.அகத்.நூற்.5)

எனப் பாகுபடுத்துகிறார்.

அகத்திணைக் கூறுகளை முதற்பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள் என மூன்று வகைப்படுத்துகின்றனர். முதற்பொருள் என்பது நிலமும் பொழுதும் ஆகும்.

“முதல் எனப்படுவது நிலம் பொழுது இரண்டின்
இயல்பு என மொழிப இயல்புணர்ந்தோரே”

(தொல்.பொருள்.அகத்.நூற்.4)

சங்க கால மக்கள் இயற்கைச் சார்புடைய வாழ்க்கைக்கு முதன்மை அளித்தனர். வாழ்வியல் சூழலுக்கும் உண்டாகின்ற நிகழ்வு மாற்றங்களுக்கும் தாங்கள் வாழ்ந்த நிலமே காரணமாக அமைந்தன.

“குறிப்பிட்ட நிலத்தின் பருவ நிலைக்கும் இயற்கை வளத்துக்கும் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள் வெளிப்படையாகவோ குறிப்பாகவோ திகழ்ந்து, வாழ்க்கைப் போக்கை அமைப்பதற்கு முதல் காரணமாய் இயற்கை அமைகின்றது” (மு.வரதராசன், பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை, ப.31-32)

இதனால் தான் நிலமும் காலமும் முதற்பொருளாகக் கருதப்பட்டன. முதற்பொருள் வழி உருவானவை கருப்பொருள் எனப்பட்டன.

நெய்தல் நில வாழ்க்கை:

கடலும் கடல் சார்ந்த நிலம் நெய்தல் எனப்பட்டது. இதனைத் தொல்காப்பியர் வருணன் மேய பெருமணல் உலகம் என்கிறார். இங்கு வாழ்ந்த மக்கள் பரதவர் என்றும் பட்டினவர் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர். கடற்கரைக் குப்பங்களிலும் பாக்கங்களிலும் வசித்து வந்தனர்.

கட்டு மரங்களிலும் படகுகளிலும் கடலில் சென்று வலைவீசி மீன்பிடித்தனர். கடலில் கிடைத்த சுறா, இறால், திருக்கை முதலான மீன்களை அயல் ஊர்களில் பண்டமாற்று முறையில் விற்று தங்களுக்குத் தேவையான தானியங்களைப் பெற்று வாழ்ந்தனர். விற்று மீதமிருந்த மீன்களை உப்பிட்டுப் பதப்படுத்தி உலர்த்தி கருவாடு செய்து விற்றார்கள்.

உப்பும் பண்பாடும்:

“உப்பில்லாப் பண்டம் குப்பையிலே”, “உப்பிட்ட வரை உள்ளளவும் நினை” என்பன உப்பு சார்ந்து வழங்கும் பழமொழிகள். உணவுக்கு நல்ல சுவை அளிப்பதில் உப்பு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. தமிழர் தம் வாழ்வில் உப்பு பண்பாட்டோடு தொடர்புடையது. தம் நிலத்தில் விளைந்த பொருள்வழிக் கிடைக்கும் பணத்தில் முதலில் உப்பை வாங்குகின்ற வழக்கம் வேளாண்குடிகளிடம் இன்றும் இருக்கின்றது. தமது நெடுநாள் உழைப்பின் மூலம் கிடைத்த பணத்தின் முதல் செலவு உப்பிற்கானதாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்;தை இவ்வழக்கம் கொண்டிருப்பதை அறிய முடிகிறது.

இன்றும் பொழுது சாய்ந்த பின்னர் உப்பைக் கடனாகக் கேட்கின்ற, கொடுக்கின்ற வழக்கம் இல்லை. புதுமனை புகுவிழாவில் உப்பு சிறப்பிடம் பெறுகின்றது. திருமணம் முடிந்து தனிக்குடித்தனம் செல்லும் பெண்களுக்கு உப்பு வழங்கப்படுவதில்லை. இறந்தோருக்குச் செய்யும் ஈமச் சடங்கு முறைகளில் உப்பில்லாமல் சமைக்கும் வழக்கம் இன்றும் உள்ளது. இவ்வாறு உப்பானது உணவுப் பொருளாக மட்டுமின்றி உணர்வு சார் பொருளாகவும் இருந்து வருகின்றது.

உப்பு - அமிழ்தம்:

உப்பினை விளைவித்தவர்கள் நெய்தல் நில மக்கள். மனித வாழ்க்கையின் மையப் பொருளாக உப்பு அமைந்திருந்த காரணத்தினால் சங்கப் புலவர்கள் உப்பை ‘அமிழ்தம்’ என்று அழைத்தனர். சங்கப்

புலவரான நல்லந்துவனார் உப்பை 'கடல்விளை அமிழ்தம்' என்கிறார். சேந்தன் பூதனார் என்னும் புலவர் உப்பை 'வெண்கல் அமிழ்தம்' என்கிறார். இதனை,

“யாம்செய் தொல்வினைக்கு எவன் பேதுற்றனை

வருந்தல் வாழி தோழி யாம் சென்று

உரைத்தனம் வருகம் எழுமதி புணர்திரைக்

கடல்விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்றாஅங்கு

உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உதுக்காண்” (நற்றிணை 88:1-5)

என்று கடலிலே விளைந்த அமுதம் (உப்பு) மழை பெய்வதால் கரைந்து போவது போல உள்ளம் வருந்துகிறாய் என்று தலைவியின் வருத்தத்தைத் தோழி எடுத்துரைப்பதாக நற்றிணைப் பாடல் அமைந்துள்ளது.

உப்பு வணிகம்:

சங்க கால நெய்தல் மக்கள் தங்கள் நிலத்தில் விளைந்த உப்பினை கழுதைகளின் மேல் ஏற்றி வணிகம் செய்தனர். கடலினது நீர் பரவிய உப்பளத்தில் விளைந்து நன்கு காய்ந்த அமிழ்தமாகிய வெண்ணிற உப்பினை மேற்குத் திசையில் உள்ள நாடுகளுக்குச் சென்று விற்பதற்காக, வீரம் மிக்க ஆடவர் நல்நிமித்தம் (நல்ல நேரம்) பார்ப்பார். நல்நிமித்தம் நேர்ந்தவுடன் படைகளை ஆயத்தம் செய்து உப்பு மூட்டைகளை வெண்மையான முதுகை உடைய கழுதைகளின் மீது ஏற்றிக் கொண்டு செல்வர். இதனை,

“அணங்குடை முந்நீர் பரந்த செறுவின்

உணங்குதிறம் பெயர்ந்த வெண்கல் அமிழ்தம்

குடபுல மருங்கின் உய்ம்மார், புள்ஓர்த்துப்

படை அமைத்து எழுந்த பெருஞ்செய் ஆடவர்

நிரைப்பரப் பொறைய நரைப்புறக் கழுதைக்

குறைக்குளம்பு உதைத்த கல்பிறழ் இயவு (அகம்: 207: 1-6)

என்னும் பாடல் எடுத்துரைக்கிறது.

இப்பாடலின் வழி நெய்தல் நிலப் பகுதியில்; விளைந்த உப்பைப் பிற நிலப் பகுதிகளுக்குக் கொண்டு சென்று விற்பனை செய்ததை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. மேலும் உப்பு வணிகத்திற்கு நல்நிமித்தம் பார்த்த செய்தியையும், கழுதை உப்பு வணிகத்திற்குப் போக்குவரத்திற்குப் பயன்பட்டதையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

உப்பளங்களில் பாத்திகள் அமைத்துக் கடல்நீரைப் பாய்ச்சி உப்பு விளைவித்தார்கள். பாத்திகளில் இருக்கும் நீர் ஆவியாகி உப்பு பூக்கும். இதனை,

“கடுவெயில் கொதித்த கல்விளை உப்பு” (நற்:345:8)

எடுத்துரைக்கிறது.

ஏர் உழாமல் உவர் நிலத்தில் உப்பு விளைவித்தமையால் நெய்தல் நில மக்கள் உழவர் என்று அழைக்கப்பட்டனர். இதனை,

“உவர்விளை உப்பின் உழா உழவர்” (நற்:831:1)

என்று நற்றிணை குறிப்பிடுகிறது.

உப்பளங்களில் உப்பு விளைந்தது. உப்பைக் குவியல் குவியலாக குவித்து வைத்திருந்தனர். உப்பை வாங்குவதற்கு வரும் உப்பு வணிகரை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்ததை,

“உவர்விளை உப்பின் உழாஅ உழவர்

ஓகை உமணர் வருபதம் நோக்கி

கானல் இட்ட காவற் குப்பை” (நற்: 331-1:3)

நற்றிணைப் பாடல் எடுத்தியம்புகிறது.

பண்டமாற்று வாணிகம்:

உமணர்கள் (உப்பு வணிகர்கள்) மாட்டு வண்டிகளில் உப்பை ஏற்றினர். உப்புக்கு மாற்றாக நெல்வணிகம் நடந்தது. காசு கொடுத்து வாங்காமல் பண்டங்களை மாற்றிக் கொண்டனர். இதனை,

“தந்நாடு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து

பிறநாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி

நெடுநெறி ஒழுகை நிலவுமணல் நீந்தி

அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலோடு புலம்பெயர்ந்து

உமணர் போகலும்” (அகம்: 183: 1-5)

என்னும் அகப்பாடல் பண்டமாற்று வணிகம் நிகழ்ந்ததை எடுத்துரைக்கிறது.

உமணர்கள் தாங்கள் பயணம் செய்கின்ற போது வழியில் தங்கி ஊருக்குள் சென்று உப்பு வணிகம் மேற்கொண்டனர். உமண ஆடவர் ஊருக்குள் சென்று உப்பு விற்கவில்லை. உமணப் பெண்கள் உப்பை ஊர்க்குள் கொண்டு போய் விற்பார்கள். பணத்திற்கு உப்பை விற்கவில்லை. உப்பை நெல்லுக்கு மாற்றினார்கள். இதனை,

“நெல்லும் உப்பும் நேரே, ஊரீர்

கொள்ளீரோ வெனச் சேரிதோறும் நுவலும்” (அகம்: 390: 8-9)

என்று அகநானூற்றுப் பாடல் வழி அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஆறுகளும் கால்வாய்களும் உள்ள ஊர்களில் படகு மூலம் உப்பை ஏற்றிக் கொண்டு வாணிகம் செய்தனர். உப்பை நெல்லுக்கு மாற்றி நெல்லைப் படகில் ஏற்றிக் கொண்டு வந்தனர். இதனை கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார்,

“கொழும் பல்குடிச் செழும்பாக்கத்துக்

குறும்பல்லூர் நெடுஞ்சோணாட்டு

வெள்ளை யுப்பின் கொள்ளை சாற்றி

நெல்லொடு வந்த வல்வாய்ப் ப.றி

பணைநிலைப் புரவியின் அணைமுதற்பிணிக்கும்

கழிதழ் படப்பை” (பட்டினப்பாலை, 27-32)

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

பட்டினப்பாலை பாடல் வழி எடுத்துரைக்கிறார்.

முடிவுரை:

உப்பு தமிழர் வாழ்வில் நீண்ட பாரம்பரியம் மிக்கதாகவும் ஆழமான பண்பாட்டுக் குறியீடாகவும் இருந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது. நெய்தல் நிலமாகிய கடற்கரைப் பகுதிகள் தமிழ்நாட்டைச் சூழ்ந்திருந்த காரணத்தினால் பரவலாக உப்பளங்கள் இருப்பதையும், சங்க காலம் தொட்டு இன்றும் உப்பு வணிகம் சிறப்புற நடைபெறுவதையும் உப்பு தமிழர் பண்பாட்டோடு தொடர்புடையதாக இருந்துள்ளதையும் இக்கட்டுரை வாயிலாக அறிய முடிகிறது.

துணை நின்ற நூல்கள்:

1. சங்க இலக்கியம் முழுவதும்,நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்,சென்னை.
2. முனைவர் இரா. வெங்கடேசன்,சொல் பண்பாட்டு அடையாளம்,நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்,சென்னை.
3. தொல்காப்பியம்,வர்த்தமானர் பதிப்பகம், சென்னை.
4. மு.வரதராசன், பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை,பாரி நிலையம்,சென்னை.

